

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

МАВЛОНОВ Акмалхужа Юсупович

*Таможенный комитет при
Министерстве финансов Республики Узбекистан*

МУХТОРОВ Ильхом Мухторович

*Таможенный комитет при
Министерстве финансов Республики Узбекистан*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13325073>

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются проблемные вопросы цифровизации таможенной деятельности. Проанализированы правовые основы информатизации деятельности государственных органов и действующие государственные стандарты в этом направлении. Анализируется роль интеллектуальных информационных систем в государственном управлении и изложена проблема создания государственных стандартов интеллектуальных систем. Доказано необходимость логического обеспечения таможенных информационных систем, наряду с юридическим, математическим, алгоритмическим, программным и техническим обеспечением. Разработана логическая модель цифровизации требований таможенного законодательства

Ключевые слова: цифровизация таможни, стандарты информатизации, интеллектуальные системы, логическое обеспечение информационной системы, моделирование требований законодательных актов, логическая модель.

SOME PROBLEMATIC ISSUES OF DIGITALIZATION OF CUSTOMS ACTIVITIES

ANNOTATION

The article deals with problematic issues of digitalization of customs activities. The legal foundations of informatization of the activities of state bodies and the current state standards in this area are analyzed. The role of intelligent information systems in public administration is analyzed and the problem of creating state standards for intelligent systems is outlined. The necessity of logical support of customs information systems, along with legal, mathematical, algorithmic, software and technical support, has been proven. A logical model of digitalization of customs legislation requirements has been developed

Key words: digitalization of customs, standards of informatization, intelligent systems, logical support of an information system, modeling of requirements of legislative acts, a logical model.

БОЖХОНА ФАОЛИЯТИНИ РАҚАМЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ МУАММОЛИ МАСАЛАЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада божхона фаолиятини рақамлаштириш жараёнининг муаммоли масалалари кўрилган. Давлат органлари фаолиятини ахборотлаштиришнинг ҳуқуқий асослари, бу соҳада мавжуд давлат стандартлари таҳлил этилган. Интеллектуал ахборот тизимларининг давлат бошқарувидаги ўрни ва бу масалада давлат стандартларни яратиш муаммоси муҳокамага киритилган. Божхона ахборот тизимларини ишлаб чиқишда уларнинг ҳуқуқий, математик, алгоритмик, дастурий ва техник таъминотлари қаторида мантиқий таъминоти зарурлиги исботланган. Божхона қонунчилиги талабларини рақамлаштиришнинг мантиқий модели ишлаб чиқилган

Калит сўзлар: божхонани рақамлаштириш, ахборотлаштириш стандартлари, интеллектуал тизимлар, ахборот тизимининг мантиқий таъминоти, қонунчилик талабларини моделлаштириш, мантиқий модель

Введение

Один из основных движущих факторов современного мирового развития – цифровизация государственного управления, бизнеса и национальной экономики – имеет давнюю историю, но не будет ошибкой сказать, что ее очевидные результаты начались только в 90-х годах прошлого века. В прошедший период страны мира уделяют этому фактору особое внимание, открывая для себя новые возможности, и для этого привлекается много сил и средств. . В частности, согласно исследованию экспертов Business Wire, затраты на цифровую трансформацию стран мира росли на 10-15% ежегодно и достигли в 2020 году 1,3 триллиона долларов [1].

В нашей стране этому направлению уделяется особое внимание, принят и реализуется ряд законов, Указы и Постановления Президента Республики Узбекистан. В частности, 27 апреля 2022 года принят Указ Президента Республики Узбекистан №ПФ-122 «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию таможенного администрирования».

Основная цель этого Указа - «вывести таможенное администрирование на новый уровень, резко сократить человеческий фактор за счет цифровой трансформации таможенных и грузовых операций, превратить таможенный сектор в свободную от коррупции систему, основанную на принципах открытости, прозрачности и надежности». Приложением 2 к данному указу утверждена «Дорожная карта», состоящая из 62 пунктов, из них 45 пунктов направлены на внедрение цифровых технологий в таможенную деятельность. В том числе 15 пунктов посвящены к развитию электронных услуг, 16 пунктов к развитию автоматизированных информационных систем, 10 пунктов к созданию межведомственного и межведомственного обмена информацией, 4 пункта по направлению совершенствования инфотехнической инфраструктуры.

За прошедший период была обеспечена реализация всех задач, поставленных данным указом. В частности, было разработано и внедрено на практике 18 информационных систем, 16 интерактивных сервисов и 5 мобильных приложений в таких областях, как управление рисками, таможенный контроль, таможенные платежи, таможенная экспертиза, кинологии и оценка таможенных услуг. Также созданы системы обмена цифровой информацией с 30 министерствами и ведомствами, более чем 35 авиакомпаниями, 9 зарубежными странами и 1 международной организацией.

При этом стало известно, что существуют определенные системные проблемы в реализации процессов цифровизации таможенной деятельности.

Например, на современном этапе развития цифровизация деятельности таможенных органов достиг таких эффектов, как простое ускорение процесса вычислений или создания простых систем сбора, хранения и обработки информации не удовлетворяет жизненных потребностей. Сейчас актуальным вопросом стал интеллектуальный и непрерывный анализ информации и создание интеллектуальных информационных систем, поддерживающих принятие соответствующих решений. Интеллектуальные информационные системы позволяют автоматизировать не только процессы сбора и подготовки данных, но и сложные процессы принятия решений [2].

Однако при анализе правовых основ информатизации в нашей стране выясняется, что, несмотря на принятие более 100 государственных стандартов [3-4] в этой области, государственных стандартов создания и внедрения интеллектуальных информационных систем не существует. Основная причина этого заключается в том, что, несмотря на то, что были проведены тщательные исследования правового, математического, алгоритмического, программного и технического обеспечения, необходимых для разработки информационных систем и созданы для них государственные стандарты, необходимость логического обеспечения информационных систем осталась вне поля зрения. Интеллектуальные информационные системы, в частности, интеллектуальная обработка информации, безусловно, требует разработки логических основ этого процесса, логических связей между каждой единицей информации.

Исходя из вышеизложенного, разработка логических основ процесса создания интеллектуальных информационных систем является актуальной задачей.

Логическая модель цифровизации требований таможенного законодательства

Для доказательства необходимости разработки логических основ процесса при разработке интеллектуальных информационных систем в одном примере, например, анализ проблемы логической связи цифровизации требований таможенного законодательства, позволяет представить проблему в полной мере. Ниже в качестве такого примера рассмотрены логические связи в вопросе определения таможенной стоимости товаров внешней торговли.

Известно, что попытка декларировать таможенную стоимость внешнеторговых товаров искусственным снижением является одним из самых известных таможенных правонарушений [5]. Основная причина этого заключается в том, что размер таможенных платежей за импорт товаров напрямую зависит от таможенной стоимости товаров, и чем ниже его таможенная стоимость, тем меньше поступление таможенных платежей в государственный бюджет [6].

К данному вопросу посвящена статья 302 Таможенного кодекса Республики Узбекистан "Методы определения таможенной стоимости ввозимого товара," в которой определено следующее:

“Определение таможенной стоимости ввозимого товара производится путем применения следующих методов:

- по стоимости сделки с ввозимым товаром;*
- по стоимости сделки с идентичным товаром;*
- по стоимости сделки с аналогичным товаром;*
- на основе вычитания стоимостей;*
- на основе сложения стоимостей;*
- резервного.*

Основным методом определения таможенной стоимости ввозимого товара является метод по стоимости сделки с ввозимым товаром.

В случае если основной метод определения таможенной стоимости ввозимого товара не может быть применен, последовательно применяются методы, указанные в абзацах третьем - седьмом части первой настоящей статьи. При этом каждый последующий метод применяется, если таможенная стоимость не может быть определена путем использования предыдущего. Методы вычитания и сложения стоимостей могут применяться в обратной последовательности.”

Чтобы оцифровать данного требования, установленного законодательством, необходимо будет найти ответы на ряд вопросов. Минимальное содержание таких вопросов следующее:

- представлена ли грузовая таможенная декларация для таможенного оформления ввозимых товаров в таможенные органы ?
- можно ли применить основной метод определения таможенной стоимости ввозимых товаров?
- если невозможно, то последовательно ли применялись методы определения таможенной стоимости ввозимых товаров, указанные в законодательстве?
- доказано ли, что предыдущий не может быть использован метод определения таможенной стоимости ввозимых товаров для определения таможенной стоимости товаров на каждом последующем этапе?

Рассмотрим случай, когда в подаваемой предпринимателем декларации используется резервный метод определения таможенной стоимости ввозимых товаров. В этом случае для контроля исполнения требований указанной статьи Таможенного кодекса цифровая интеллектуальная информационная система должна проверить, являются ли события, перечисленные в таблице 1, «истинными» или «ложными».

Таблица 1 Логическое значение требований законодательства

Содержание требования законодательства	требования законодательства	Логическое значение требований законодательства
представлена декларация для таможенного оформления ввозимого товара	Должно быть исполнено	истина
основной метод определения таможенной стоимости ввозимых товаров применим	Должно быть не исполнено	ложь
2- метод определения таможенной стоимости ввозимых товаров применим	Должно быть не исполнено	ложь
3- метод определения таможенной стоимости ввозимых товаров применим	Должно быть не исполнено	ложь
4- метод определения таможенной стоимости ввозимых товаров применим	Должно быть не исполнено	ложь
5- метод определения таможенной стоимости ввозимых товаров применим	Должно быть не исполнено	ложь
6- метод определения таможенной стоимости ввозимых товаров применим	Должно быть исполнено	истина

(авторская разработка)

Таблица 1 показывает, что вопрос контроля за выполнением требований законодательства является непосредственно вопросом *логики*.

Известно, что основным объектом логики является мышление, главной задачей которой является определение того, является ли результаты мышление "истинным" или "ложным." В свое время основоположник науки логики Аристотель (IV век до н.э.) останавливался на этом вопросе, указывая, что "каждое утверждение или отрицание должно быть принято либо *истинным*, либо *ложным*." [7].

Позднее, в 17 веке, немецкий учёный Г. Лейбниц ввёл в науку логику «Закон достаточного основания» и представил способ выражения мыслей посредством символов [8]. В таблице 2 перечислены символы, необходимые для описания содержания данной статьи.

Таблица 2. Логические операции и их обозначения

Обозначение предложения	Логическая операция	Обозначение логической операции	Результат логической операции
A	отрицание предложения A	1	если предложение A «истинно», то предложение 1A «ложно»
A и B	Нахождение случая, когда предложение A и предложение B оба «истинны» одновременно (логическое умножение)	&	Выражение A&B истинно тогда и только тогда, когда оба предложения A и B «истинны» одновременно.
A и B	Нахождение случая, когда одно из предложений A и B «истинно» (логическая сумма)	V	Выражение AVB истинно, если хотя бы одно из предложений A и B «истинно».

Если обозначить каждого элемента столбца «Содержание требования законодательства» таблице 1. через $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6, A_7$ соответственно, (обозначения Лейбница), то мы получим следующую оцифрованную логическую модель контроля за выполнением требований Статья 302 Таможенного кодекса Республики Узбекистан:

$$A = A_1 \& A_2 \& A_3 \& A_4 \& A_5 \& A_6 \& A_7$$

С помощью этой модели можно проверить, является ли мнение A «истинным» или «ложным». Требования статьи 302 Таможенного кодекса будут выполнены только в том случае, если значение A является «истинной».

Заключение

В заключение следует отметить, что проводится масштабная работа по цифровизации деятельности таможенных органов. В рамках этой работы создан "Центр электронного декларирования" таможенных органов, деятельность которого стартовала 29 августа 2023 года при непосредственном участии Президента Республики Узбекистан. Данный центр стал не только центром по приему грузовых таможенных деклараций, но и полноценным информационно-исследовательским (Data Science) центром.

Вместе с тем, стало известно о наличии определенных системных проблем в реализации процессов цифровизации таможенной деятельности. В частности, при анализе правовых основ информатизации в нашей стране, несмотря на принятие более 100 государственных стандартов в этой области, отсутствуют государственные стандарты по созданию и внедрению интеллектуальных информационных систем.

Поэтому при разработке интеллектуальных информационных систем, наряду с их правовым, математическим, алгоритмическим, программным и техническим обеспечением, актуальной задачей является создание их логического обеспечения.

Разработанное в рамках данного исследования логическое обеспечение цифрового контроля требований таможенного законодательства внедрено в практику и показало свою эффективность.

REFERENCES. ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ.

1. New IDC Spending Guide Shows Continued Growth for Digital Transformation in 2020. IDC, 2020 <https://www.businesswire.com/news/home/20200520005094/en/>
2. Поллак, Г.А. П512 Интеллектуальные информационные системы // Г.А. Поллак – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2011. – 141 с. Электронный ресурс. https://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000477962&dtype=F&etype=.pdf.
3. O‘z DSt 1987:2018. Информационная технология. Техническое задание на создание информационной системы. // Электронный ресурс. <https://lex.uz/docs/5006082>.
4. O‘z DSt 2590:2012. Информационная технология. Требования к интеграции и взаимодействию информационных систем государственных органов, используемых в рамках формирования национальной информационной системы // Утвержден и введен постановлением Агентства «Узстандарт» за № 05-991 от 08.09.2017 г. Электронный ресурс. https://csec.uz/ru/docs/O‘zDSt_1987-2018_ru.pdf.
5. Кудрявцев О.Е., Тамразян С.Э. Применение методов описательной статистики в анализе таможенных рисков // Научный журнал «Вестник финансового университета», Ростов-На-Дону, Россия, 2017, № 1, стр. 117-124. <https://financetp.fa.ru/jour/article/view/332/259>
6. Ilkhom Mukhtorov, Takhir Abduraxmonov, Abdusobir Saidov. Mathematical Model of Optimum Management of the Customs Control Process and Expert System for Ensuring Data Reliability // Scientific journal «Journal of Engineering Research and Sciences», Special Issue Computing, Engineering and Sciences (SI-CES), Sheridan, Wyoming, USA. January 2024, Volume 3, Issue 1, pp.1–13. Retrieved from <https://www.jenrs.com/v03/i05/p001>. DOI: <https://doi.org/10.55708/js0305001>
7. Аристотель. Сочинения в четырех томах. // Т. 2. Ред. З. Н. Микеладзе. М., «Мысль», 1978. <https://www.philosophy.ru/library/sobranie-sochineniy-v-4-tomakh-tom-2>.
8. Лейбниц Г. В. Сочинения в четырех томах: // Т. 3 /Ред. и сост., авт. вступит, статей и примеч. Г. Г. Майоров и А. Л. Субботин; перевод Я. М. Боровского и др. -М.: Мысль, 1984.- 734 с. - (Филос. наследие.Т. 92). - В надзаг.: АН СССР. Ин-т философии. file:///C:/Users/User/Downloads/Leybnic_Filosofskoe-nasledie_92_Sochineniya-v-chetyreh-tomah-T-3_RuLit_Me_566353.pdf